

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: uma revisão de literatura sobre as práticas pedagógicas de professores piauienses no período de 2015 a 2024

 DOI: 10.5281/zenodo.17155445

Maria Luzinete da Conceição Damasceno

Acadêmica de Pedagogia: bolsista Pibic-UESPI,

marialuzinetedaconceicaodamasceno@aluno.uespi.br

Fabricia Pereira Teles

Professora do Curso de Pedagogia: Doutora orientadora Pibic-UESPI,

fabriciateles@phb.uespi.br

RESUMO

Este artigo tem o objetivo de apresentar os resultados de uma pesquisa que tratou sobre concepções de professores de Educação Infantil piauienses acerca do tema brincar e suas prática pedagógica. O estudo teve por fundamentos a história da infância, as políticas educacionais sobre o direito da criança e a importância do brincar no desenvolvimento infantil. A metodologia adotada foi bibliográfica do tipo revisão de literatura, descritiva. A análise focalizou trabalhos de dissertações e teses publicadas no período de 2015 a 2024 abordando o tema em estudo. O estudo revelou que o brincar na educação infantil no estado do Piauí, é muitas vezes relegado a segundo plano, seja por concepções pedagógica mais tradicionais, seja por exigências impostas nos currículos das escolas a serem seguidas por professores. Tais concepções culmina em uma prática na educação infantil que negligencia a centralidade do brincar como atividade guia da criança, impedindo que essa se desenvolva integralmente em seus aspectos físicos, cognitivos, emocional e social.

Palavras-chave: Brincar. Práticas Pedagógicas. Piauí.

ABSTRACT

This article presents the results of a study that addressed the conceptions of early childhood education teachers in Piauí regarding the topic of play and their pedagogical practices. The study was based on the history of childhood, educational policies on children's rights, and the importance of play in child development. The methodology adopted was a descriptive bibliographic literature review. The analysis focused on dissertations and theses published between 2015 and 2024 addressing the topic under study. The study revealed that play in early childhood education in the state of Piauí is often relegated to the background, either by more traditional pedagogical conceptions or by demands imposed by school curricula on teachers. Such conceptions culminate in early childhood education practices that neglect the centrality of play as a guiding

activity for children, preventing them from fully developing physically, cognitively, emotionally, and socially.

Keywords: Play. Pedagogical Practices. Piauí.

INTRODUÇÃO

A educação infantil, primeira etapa da educação básica consolidada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, tem como principal objetivo assegurar o direito das crianças a uma educação de qualidade, visando seu desenvolvimento integral. Nesse viés, o brincar assume um papel de extrema importância nesse processo, por ser a atividade guia que move a criança, contribuindo para seu desenvolvimento cognitivo, emocional, físico e social, sendo assim, uma atividade crucial para a aprendizagem na educação infantil.

Na infância o brincar é uma forma de linguagem própria da criança que a constitui, é por intermédio da brincadeira que a criança experimenta da cultura humana por meio dos pares com quem convive, assumindo papéis, desenvolvendo habilidades essenciais para seu pleno desenvolvimento. É na brincadeira que a criança desenvolve sua capacidade criativa, imaginária e também estabelece vínculos afetivos.

Frente a importância e valor atribuído ao brincar na infância questionamos: Que teoria/as sobre o brincar vem sendo utilizada/as como fundamento por professores da educação infantil, segundo dados de pesquisas científicas realizadas no Estado do Piauí?

Para versar sobre o assunto, realizou-se uma pesquisa junto ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Pesquisa, da Universidade Estadual do Piauí. A atividade teve como intenção investigar as principais teorias acerca do brincar, utilizadas por professores de Educação Infantil, segundo pesquisas desenvolvidas no Estado do Piauí. Especificamente, buscou a) realizar levantamento de pesquisas que abordam o tema brincar e a prática pedagógica de professores de Educação Infantil, no Estado do Piauí; b) identificar as principais abordagens teóricas presentes nas pesquisas verificadas; e, c) Refletir criticamente sobre as influências de tais abordagens na prática pedagógica do professor de educação infantil e no direito de brincar infantil.

Nesse sentido é relevante investigar como professores de educação infantil piauienses entendem o brincar e como se constitui essa prática em suas ações pedagógicas, a fim de compreender os avanços ou as lacunas presentes no contexto das práticas de professores de educação infantil, no que se refere ao direito de brincar infantil. A metodologia adotada foi bibliográfica do tipo revisão de literatura, descritiva. O foco dos estudos foram os trabalhos de dissertações e teses publicadas no período de 2015 a 2024.

Para facilitar a compreensão do leitor acerca da pesquisa, o artigo está organizado, para além desta introdução, em quatro seções principais, que nessa ordem, tratarão sobre: a abordagem teórica do estudo; percurso metodológico; discussão dos resultados e considerações finais.

2 CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA

Durante muito tempo na idade antiga e média a concepção de infância foi negada, a construção da criança como sujeito histórico, social, sujeito de direito, que se tem hoje na atualidade foi resultado de transformações sociais oriundas da inclusão da mulher no mercado de trabalho, o que influenciou diretamente na organização familiar, sobre a concepção de infância. Para Arriés (1984, p. 17) até mais ou menos os anos de 1200 a Arte na Idade Média desconhecia a infância. O autor citado afirma que “[...] a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-la, é difícil crer que essa ausência se devesse à incompetência ou a falta de habilidade, mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse mundo”.

Dessa maneira nota-se que o sentimento de infância foi uma construção histórica que foi se configurando. Sobre o sentimento de infância na idade média:

Uma miniatura Otaniense do século XI nos dá uma ideia impressionante da deformação que o artista impunha então aos corpos das crianças, em um sentido que nos parece muito distante de nosso sentimento e da nossa visão. O tema é a cena do evangelho em que Jesus pede que deixe vir a eles as criancinhas, sendo o texto latino claro: *parvuli*. Ora, o miniaturista agrupou em torno de Jesus oito verdadeiros homens, sem nenhuma das características da infância: eles simplesmente foram reproduzidos em uma escala menor. Apenas seu tamanho os distingue dos adultos (Arriés, 1984, p. 17)

Nessa perspectiva compreende-se que a criança, foi por longos períodos, representada nas obras de arte, como adultos em miniatura, característica essas que

se observa principalmente nas obras que retratam a idade média, identificando a ideia distorcida da infância, o que nos leva a acreditar que a educação se efetivava na convivência com os adultos, compartilhando inclusive dos trabalhos manuais como data a literatura. Portanto, percebe-se, que o sentimento de infância que se tem na sociedade moderna estava muito distante da realidade da época. Somente a partir dos séculos XVIII o sentimento de infância começou a mudar, a criança passou a ser reconhecida como um ser frágil e ingênuo.

O salto dado até a construção do sentimento de infância não foi consolidado de uma hora para outra, muitos movimentos e mudanças na forma de organização das famílias e sociedade ocorreram. Mesmo com a crescente manifestação desse sentimento, outros entraves surgiram, ao longo da história, para uma visão de infância livre e potente. A visão assistencialista moldou muito das concepções que atravessaram as práticas educacionais para crianças pequenas. É sobre esse ponto que trataremos a seguir.

2.1 Educação Assistencialista

A primeira forma de assistência infantil que data a história da criança, foi a roda dos expostos, uma espécie de cilindro implantadas nos muros dos hospitais para que as mães, que de alguma forma não pudessem criar seus filhos, colocassem nesse cilíndrico para que essas instituições se encarregassem dos seus cuidados. No Brasil, as rodas dos expostos surgiram durante o período colonial e o país foi o último a abolir o sistema.

No que se refere à educação infantil, a história aponta seu caráter assistencialista, resultado das inúmeras transformações sociais da época. Com o avanço do capitalismo, e a crescente urbanização, a sociedade moderna demandou a inserção da mulher no mercado de trabalho. Foi nesse contexto que surgiram as creches, resultados de pressões dos movimentos operários, unicamente com o intuito de cuidar da higiene e alimentação das crianças.

Segundo Oliveira (2002), as creches eram voltadas para atender as crianças de classe social mais abastadas, com o foco no cuidar, guardar e assistir, não existia preocupação quanto à educação. O trabalho realizado com as crianças da época, tinham o objetivo de assistir e proteger, não havendo preocupação com a educação e

o desenvolvimento afetivo das crianças. Ao contrário dos jardins de infância que eram para atender filhos da elite, já existindo fins pedagógicos.

A dimensão do atendimento à criança associada a uma prática intencional educativa foi uma conquista alcançada no Brasil depois de muitos anos. Na década de 1980, a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi o primeiro passo dado rumo aos direitos infantis, legalmente a criança passou a ser reconhecida como um sujeito de direito, inclusive no direito à educação, direito assegurado no artigo 208, inciso IV: "[...] dever do Estado para a educação será efetivado mediante a garantia de oferta de creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade" (Brasil, 1988),

A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) que veio para firmar esse compromisso com a criança e seu direito ao lazer; à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, que define a educação infantil como primeira etapa da educação básica focando no desenvolvimento integral da criança; o PNEI (Política Nacional de Educação Infantil) direcionava o trabalho desenvolvido nas instituições de Educação Infantil; os DCNEI (Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, que foram centrais para nortear as ações docentes e valorizar as interações e as brincadeiras infantis; a BNCC de 2017 (Base Nacional Comum Curricular) que vem validar e reforçar os direitos de aprendizagem na Educação Infantil, destacando alguns campos de experiências a serem vivenciadas, entre eles: a cultura do brincar que deve se fazer presente no cotidiano escolar; dentre outros documentos.

Nesse interim, percebe-se o longo caminho trilhado relacionado às conquistas da educação infantil. Sendo importante portanto, que a criança viva e participe do seu processo educativo de maneira que experiencie a cultura humana por meio de interações e brincadeiras, dessa forma, a criança precisa ser vista como:

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e sociedade, produzindo cultura (Brasil, DCNEI, 2010, p.12).

Sendo assim entende-se que, que a criança é capaz de viver a cultura humana, a seu modo particular, se revisitarmos a história, notamos que a prática do brincar vem dos tempos dos primórdios, revelado nas pinturas rupestres, portanto herança cultural que também foi herdada dos povos indígenas que se configura como uma

prática de cultura e que é natural da criança, pois é por meio da brincadeira que ela ressignifica o mundo ao seu redor, possibilitando novas descobertas, gerando condições internas de aprendizagem, sobre isso Vigotski afirma:

Separar a ideia (significado da palavra) do objeto é uma tarefa tremendamente difícil para a criança. A brincadeira é uma forma de transição para isso. Nesse momento em que o cabo de vassoura, ou seja, o objeto, transforma-se num ponto de apoio (pivô) para a separação do significado 'cavalo' do cavalo real, nesse momento crítico, modifica-se radicalmente uma das estruturas psicológicas que determinam a relação da criança com a realidade (Vigotski, 2008, p. 29).

Dessa maneira, através do ato de brincar a criança passa significar e ressignificar as coisas, um simples objeto pode ter inúmeros significados, o que denota o caráter particular do brincar na criança para dar sentido ao mundo que a cerca. Nessa perspectiva faz-se necessário que o professor compreenda o sentido real da vivência da ludicidade no cotidiano das crianças, momentos que também devem ser vividos no ambiente escolar. Para tanto, é necessário o mesmo se conhecer e reconhecer sua prática pedagógica, precisa estar sempre buscando aprimorar seus conhecimentos a acerca da temática. Conforme nos diz Almeida 2007 pág. 54

A ação lúdica integra uma teoria profunda e uma prática atuante. Seus objetivos, além explicar as relações múltiplas do ser humano em seu contexto histórico, social, cultural, psicológico, enfatizam a libertação das relações pessoais passivas, técnicas para as relações reflexivas, criadoras, inteligentes, socializadoras, fazendo o ato de educar um compromisso consciente intencional, de esforço, sem perder o caráter de prazer.

Dessa forma, o brincar infantil deve se fazer presente no contexto escolar, pois é por meio da brincadeira que a criança se apropria do mundo ao seu redor, é na brincadeira que o mundo passa a fazer sentido para a criança. Nessa direção, a prática do professor voltada para o campo da ludicidade faz toda diferença porque facilita o aprendizado, além de valorizar o direito da criança de se desenvolver integralmente vivenciando a infância em sua totalidade.

Nessa mesma linha de raciocínio podemos inferir a grande responsabilidade do educador quanto ao ato de brincar, pois:

A criança sente um enorme choque quando, por meio de um comportamento severo do adulto, é arrancada do rico mundo da fantasia e sonho e, bruscamente empurrada para a realidade do

adulto. Tais posturas desencadeiam-no prazer original do brincar a timidez, a insegurança e o medo, gerando comportamentos distorcidos que criam as raízes das atitudes inadequadas das crianças (Rojas 2007, p. 19).

A valorização desse campo da ludicidade pelo educador, pode ser compreendida, como forma de reconhecer o aluno de forma individual, levando o mesmo a entender as especificidades e dificuldades a serem trabalhadas com a criança, no que se refere, à dimensão cognitivo e pessoal.

3 METODOLOGIA

Esta investigação se apoiou na pesquisa bibliográfica, de revisão de literatura. As etapas consistiram em realizar o levantamento de fontes em banco de dados de Teses e Dissertações, o que representa a materialidade documental do estudo.

Nessa direção, cabe informar que a investigação iniciou no mês de setembro de 2024, quando foram realizados os primeiros encontros entre pesquisadora/bolsista e orientadora/pesquisadora para compreensão do projeto, auxiliado com leituras complementares, bem como definição das próximas etapas. Foram encontros para discutir os tópicos centrais do estudo.

No mês seguinte, iniciou-se a busca das fontes bibliográficas recomendadas pela proposta do projeto. Para isso, foi explorado a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e o Portal Google acadêmico em busca de trabalhos realizados no contexto do Piauí com a temática do brincar e/ou prática pedagógica na educação infantil.

Com o intuito de atender os objetivos do projeto geral, inicialmente foi realizado as pesquisas utilizando os descritores somados ao nome do estado do Piauí, contudo os resultados não foram significativos no recorte temporal dos últimos cinco anos, necessitando aumentar o recorte temporal. O novo recorte buscou os trabalhos defendidos de 2015 a 2024. Vale ainda ressaltar que os portais mais explorados foram a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e o portal Google acadêmico, tendo em vista a instabilidade dos repositórios da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e Universidade Federal do Piauí (UFPI).

Após a identificação das dissertações e teses que atendiam a investigação proposta, as mesmas foram lidas, analisadas e selecionadas as de maior relevância

de acordo com a temática, logo, foi elaborado um quadro síntese detalhando o autor o título, portal, data de acesso, descritor, tipo de documento, lugar e ano.

Segue o quadro com os resultados encontrados.

Quadro 1: Teses e dissertações encontradas.

Autor	Título	Tipo	Portal	Data de acesso	Descritores	Ano	Banco de Dados
Fabrcia Pereira Teles	O brincar na educação infantil com base em atividades sociais, por um currículo não encapsulado	Tese	Biblioteca de teses e dissertações	05/10/24	Brincar educação infantil Parnaíba.	2018	Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Maria de Jesus Assunção e Silva	Formação continuada de professores da educação infantil e suas relações com a reelaboração da prática docente	Tese	Google acadêmico	23/01/25	Tese encontrada pelo título.	2017	Universidade Federal do Piauí
Ana Gabriela Nunes Fernandes	A prática pedagógica na Educação infantil mediada pelos conceitos da disciplina de Psicologia da Educação: [...]	Tese	Google acadêmico	23/01/25	Tese encontrada pelo título.	2017	Universidade Federal do Piauí.
Maria de Nazareth Fernandes Martins	Prática pedagógica da educação infantil mediada pelo brincar [...].	Tese	Repositório da UFPI	26/01/25	Brincar prática pedagógica Piauí	2019	Universidade federal do Piauí
Kelly Karine Sousa Rodrigues Figueiredo	Aprendizagens Docentes na educação infantil: vivências pedagógicas e escritas de si.	Dissertação	Google acadêmico	23/01/25	Dissertação encontrada pelo título.	2018	Universidade Federal do Piauí
Edilma Mendes Rodrigues Gonçalves	Prática Pedagógica na educação infantil e a construção de saberes docentes	Dissertação	Google acadêmico	23/01/25	Dissertação encontrada pelo título	2016	Universidade Federal do Piauí

Francisca Jelma da Cruz Sousa.	Formação continuada de professores da educação infantil: interfaces com a prática docente.	Disser tação	Google acadêmico	23/01/25	Dissertação encontrada pelo título.	2016	Universidade Federal do Piauí.
---	--	-----------------	---------------------	----------	---	------	--------------------------------------

Fonte: Dados elaborado pelas pesquisadoras.

4 RESULTADO E DISCUSSÃO: o brincar numa cidade do Piauí

Durante a realização da pesquisa, foram encontrados 7 documentos (4 teses e 3 dissertações), sendo que 5 desses trabalhos abordaram as temáticas práticas pedagógicas e formações continuadas, o que aponta para uma predominância dos referidos temas no estado do Piauí. No que se refere a temática do brincar, foco principal desta pesquisa, somente 2 teses discutem a temática.

Os resultados da pesquisa apontaram que o brincar na educação infantil no estado piauiense, é muitas vezes relegado a um segundo plano, seja por concepções pedagógicas mais tradicionais, seja por exigências impostas nos currículos a serem seguidas por professores. O que culmina em uma prática na educação infantil que negligencia a história da infância, suas lutas e a centralidade do brincar como atividade guia da criança no mundo, impedindo que essa se desenvolva integralmente em seus aspectos físicos, emocionais e sociais.

Os resultados da pesquisa também apontam para necessidades formativas e também um desejo de mudanças nas práticas. O estudo enfatiza que a maioria das professoras de educação infantil piauienses são orientadas por bases teóricas em sua prática, embora muitas vezes não deixem de forma explícita o nome de autores ou teorias que orientam suas ações ou apareçam muitas vezes de forma fragmentada nos trabalhos analisados.

Para exemplificar os resultados desses achados, a seguir apresentamos as bases teóricas do brincar de professoras da cidade de Teresina segundo a tese de doutorado de Nazareth Fernandes Martins.

4.1 O brincar de professoras da educação infantil na cidade de Teresina-Piauí.

A tese da autora Maria de Nazareth Fernandes Martins (2019), investigou os processos que constituem a prática pedagógica da educação infantil mediada pelo brincar. A pesquisa foi realizada com três professoras da rede municipal de Teresina Piauí. Os resultados da pesquisa revelam, que o brincar na educação infantil no município de Teresina funciona como estratégia de ensino aprendizagem com o objetivo de alfabetizar, uma exigência da Semec-Teresina que reflete na prática das professoras em sala de aula. Segundo a autora:

A prática pedagógica alfabetizadora é o que constitui a realidade da Educação Infantil no município de Teresina/PI, as professoras, enquanto trabalhadoras, têm sua valorização atrelada ao resultado do seu trabalho medido nos testes de leitura e de escrita das crianças ao final desta etapa de ensino. O brincar nessa perspectiva é utilizado como caminho na garantia deste resultado (Martins 2019, p. 185).

Uma prática alfabetizadora, que priorize apenas a habilidade de leitura e escrita parece gerar uma visão fragmentada da educação infantil, culminando em ações mecanizadas que desconsideram a realidade do mundo da criança, negando assim o direito da mesma de se apropriar da cultura humana e descobrir se no mundo através da brincadeira.

A pesquisa da autora também sinaliza para necessidades formativas sobre o brincar como atividade principal da criança no mundo, tendo em vista, inicialmente algumas professoras da pesquisa significarem essa atividade não somente como estratégia de ensino aprendizagem, mas também como algo difícil, cansativo e que desorganiza a sala de aula.

Para Martins (2019, p. 184) “[...] quando as práticas desconsideram as necessidades das crianças, ocorre o educar separado do cuidar”. O que pode levar ao comprometimento do desenvolvimento integral da criança de educação infantil, haja vista o ato de educar ser indissociável do cuidar nessa fase distinta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação infantil é uma etapa fundamental para a criança vivenciar a cultura humana por meio da socialização. É uma fase em que a mesma aprende de forma gradual e espontânea com o convívio no meio social, portanto o aprendizado deve

ocorrer de maneira intencional, mas com liberdade. É por meio da brincadeira, que a criança constrói as aprendizagens, se expressando, interagindo, criando e recriando situações do cotidiano.

Nesse sentido, a pesquisa realizada tentou responder o seguinte questionamento: Que teorias sobre o brincar vem sendo utilizadas por professores de educação infantil segundo pesquisas científicas realizadas no estado do Piauí?

Contudo, de acordo com os dados encontrados e recortado para este artigo, nas pesquisas realizadas no estado do Piauí, o brincar, no contexto da sala de aula, geralmente está apoiado em teorias e práticas que se contrapõem. Entre dizeres e fazeres muitas vezes a criança é impedida de viver a infância em sua plenitude, usufruindo do seu direito de brincar.

Os resultados dos dados apontaram que as brincadeiras, quando realizadas em sala de aula no contexto da educação infantil de Teresina-Piauí, vem com um propósito muito singular de apropriação da leitura e da escrita, o que diverge do pensamento de teóricos que compreendem a vivência da brincadeira como aprendizados do cotidiano para uma vida em sociedade, para além da apropriação de signos.

Concluimos que a pesquisa contribuiu para que professores de educação infantil piauienses possam revisar sua prática pedagógica com o intuito de identificar possíveis lacunas no sentido de reconhecer sua fragilidade e aprimorá-la. Para além disso, a pesquisa realizada propicia acadêmicos de pedagogia, professores e a todos que se interessarem pelo tema, conhecerem um pouco mais sobre o assunto, sobretudo, com visibilidade na situação do brincar na realidade do estado do Piauí.

REFERÊNCIAS

- Almeida, Paulo Nunes. **Língua portuguesa e ludicidade: ensinar brincando não é brincar de ensinar**. 2007. 130 f. Dissertação (Mestrado em Língua Portuguesa) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa São Paulo, 2007.
- ARIES, Philippe, 1914-1984 **História social da criança e da família** / Philippe Aries; tradução de Dora Flaksman. - 2.ed. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: LTC, 2018.
- BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 17 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 17 jul. 2025.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. **Estatuto da Criança e do Adolescente**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 17 jul. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. **Secretaria de Educação Básica**. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil / Secretaria de Educação Básica. – Brasília: MEC, SEB, 2010.

FERNANDES, Ana Gabriela Nunes. **A prática pedagógica na educação infantil mediada pelos conceitos da disciplina Psicologia da Educação: realidade e possibilidade na dialética apropriação e objetivação**. 2017. 202 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Piauí, Centro de Ciências da Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Teresina, 2017.

FIGUEIREDO, Kelly Karine Sousa Rodrigues. **Aprendizagens docentes na educação infantil: vivências pedagógicas e escrita de si**. 2018. 158 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Piauí, Centro de Ciências da Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Teresina, 2018.

GONÇALVES, Edilma Mendes Rodrigues. **Prática pedagógica na educação infantil e a construção de saberes docentes**. 2016. 125 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Piauí, Centro de Ciências da Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Teresina, 2016.

MARTINS, Maria de Nazareth Fernandes. **Prática pedagógica da Educação Infantil mediada pelo brincar: de estratégia de ensino à atividade guia do desenvolvimento integral da criança**. 2019. 312 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Piauí, Centro de Ciências da Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Teresina, 2019.

OLIVEIRA, Zilma Ramos de. **Educação Infantil: fundamentos e métodos**. São Paulo: Cortez, 2002.

SILVA, Maria de Jesus Assunção e. **Formação continuada de professores da educação infantil e suas relações com a reelaboração da prática docente**. 2017. 202 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Piauí, Centro de Ciências da Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Teresina, 2017

SOUSA, Francisca Jelma da Cruz. **Formação continuada de professores da educação infantil: interfaces com a prática docente**. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2016.

ROJAS, Jucimara. **Jogos, brinquedos e brincadeiras: a linguagem lúdica formativa na cultura da criança.** Campo Grande: UFMS, 2007.

TELES, Fabricia Pereira. **O brincar na Educação Infantil com base em atividades sociais, por um currículo não encapsulado.** 2018. 216 f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018.

VIGOTSKI, Lev Semionovitch. **A brincadeira e o seu papel no desenvolvimento psíquico da criança.** Tradução Elizabeth Tunes. Revista Virtual de Gestão de Iniciativas Sociais. n. 08, abr. 2007/jun. 2008.